

TELENUTRIÇÃO: A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19

Eixo: Telemedicina e Telessaúde

Higor Brenner Borges¹

Introdução: A Covid-19 é uma patologia infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Em 2020, essa doença foi considerada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pois teve um alto índice de contaminação, com números crescentes de óbitos. Sob esse viés, ações de restrição e distanciamento social foram aplicadas para evitar a disseminação desse vírus. Assim, tornou-se primordial um atendimento nutricional de maneira remota, e com isso, a telenutrição ganhou visibilidade no cuidado do paciente, onde foi possível que o profissional nutricionista pudesse realizar a avaliação, diagnóstico e a intervenção nutricional na atenção à saúde dos cidadãos. **Objetivo:** Analisar os benefícios da telenutrição na pandemia da Covid-19 no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão de literatura, de caráter bibliográfico. O levantamento de dados foi realizado através das seguintes bases de dados eletrônicas: Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram empregados os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Covid-19”, “Nutricionistas” e “Telenutrição”, associados entre si pelo operador booleano “AND”. Os artigos incluídos nesse estudo consistiram nos disponíveis na íntegra, que atendessem à temática abordada, entre os anos de 2020 e 2022 e no idioma português. **Resultados:** Observou-se através da literatura, que mediante as abordagens dos nutricionistas pela telenutrição, a sociedade buscou cuidar da saúde e melhorar a qualidade da alimentação, mesmo com o atendimento a distância, conseguindo assim, trazer mudanças no estilo de vida. **Considerações Finais:** Apesar dos desafios, como instabilidade de internet, ausência da coleta de antropometria e exame físico, a telenutrição na Covid-19 mostrou-se eficaz no tratamento do paciente. Essa intervenção possibilitou a melhora do estado nutricional dos indivíduos, além da redução do fluxo de pessoas presencialmente nas unidades de saúde, diminuindo assim, o risco de contaminação e propagação da doença.

Palavras-chave: Covid-19; Nutricionistas; Telenutrição.

Referências

ARAÚJO, A. S. B. **Percepções sobre o atendimento nutricional on-line: uma revisão da literatura.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Centro de Educação e Saúde - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Cuité, Paraíba, 2022. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27355>. Acesso em: 20 set. 2022.

PEREIRA, F. V. P. **Telenutrição na atenção primária à saúde durante a pandemia de Covid-19: uma avaliação sob o olhar do usuário.** Trabalho de Conclusão de Curso

1. Graduado em Nutrição, Centro Universitário Una, higorbrennerb@gmail.com

(Especialização). Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/234565>. Acesso em: 20 set. 2022.

SANTOS, L. S.; LAURENTINO, M. V. **Pilares da estruturação da abordagem terapêutica nutricional relacionada ao comportamento alimentar no manejo do sobrepeso e da obesidade.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Centro de Ciências da Saúde - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/232411>. Acesso em: 20 set. 2022.

